

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Номер регистрации (свидетельства):
2022680690

Дата регистрации: 03.11.2022

Номер и дата поступления заявки:
2022680309 28.10.2022

Дата публикации и номер бюллетеня:
03.11.2022 Бюл. № 11

Контактные реквизиты:

Адрес электронной почты:

lagerev-bgu@yandex.ru Номер телефона: +7
(910) 734-72-28

Автор(ы):

Лагерев Александр Валерьевич (RU),
Лагерев Игорь Александрович (RU)

Правообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Брянский государственный
университет имени академика И.Г.Петровского»
(RU)

Название программы для ЭВМ:

«Определение области возможного использования мобильной канатной дороги на базе самоходных шасси»

Реферат:

Программа предназначена для определения области возможного использования однопролетной мобильной канатной дороги маятникового типа, сформированной на базе сопряженных самоходных колесных шасси повышенной проходимости и грузоподъемности. Искомая область определяется с помощью грузо-пространственных характеристик в координатах «Пролет канатной дороги - угол наклона трассы канатной дороги» для разного веса транспортируемого груза. Необходимые расчеты выполняются на основе тягового расчета канатной системы, включающей одиночный несущо-тяговый канат с учетом возможных форм провисания несущо-тягового каната под нагрузкой от веса транспортируемого груза, собственного веса каната, ветрового воздействия на груз и динамических усилий. Для указанных режимов выполняется расчет усилий натяжения каната в характерных точках вдоль трассы мобильной канатной дороги, а также усилий в набегающей на приводной канатный шкив ветви каната и в сбегаящей ветви каната, необходимой мощности для работы механизма вращения приводного шкива. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. ОС: Windows XP/7/8/10.

Язык программирования: Borland Pascal

Объем программы для ЭВМ: 54 КБ